

YANGI O‘ZBEKISTONDA “YASHIL ENERGETIKA”NI RIVOJLANTIRISHNING
ISTIQBOLLARI.

Normamatov N.D.

TDMAU, Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası o‘qituvchisi.

Sharifova N.DJ.

TDMAU, Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya

Maqolada Yangi O‘zbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasining ustuvor yo‘nalishlari, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o‘zlashtirish, iqlim o‘zgarishlari oqibatlariga moslashish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar va kelgusi yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan istiqbolli loyihalar haqida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, tabiiy resurslar, atmosfera, uglerod oksidi, qayta tiklanuvchi energiya, uglevodorod.

Kirish. Bugungi kunda insoniyatni iqlim o‘zgarishi tashvishga solmoqda. Jahonda aholi soni ko‘payib bormoqda, natijada tabiiy resurslarning zahirasi tez suratlarda sarflanishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa ayrim dunyo mamlakatlarida tabiiy resurslarning yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Hammaga ma‘lumki tabiiy resurslarning zahirasi cheklangan bo‘lib kelgusi avlodlarga etishi kerak. Shuning uchun jahon bo‘yicha barcha mamlakatlar bor imkoniyati bilan yashil iqtisodiyotga o‘tishga intilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslarning tugab borayotganligi bo‘lsa yana bir sababi atmosferaga zararli chiqindi gazlarning chiqarilishi hisobiga havoning keskin ifloslanishi va global iqlim muommolari vujudga kelayotganidir.

Mutaxasislarning fikricha dunyo aholisining ko‘payishi va iqtisodiyotning rivojlanishi atrof muhitning ifloslanishiga natijada atmosfera havosining isib ketishiga olib keldi. So‘ngi yuz yillikda dunyo okeanining oksidlanish darajasi deyarli 1,2 martaga (2000 yilda 1900 yilga nisbatan) oshdi, tropik o‘rmonlarning yo‘qotilish darajasi 6 marta oshdi, uglerod oksidi chiqarilishi 1,5 martaga ko‘paydi. Dunyo aholisi iqtisodiy faolligining oshishi natijasida yuz berayotgan bunday iqlim o‘zgarishlari o‘rta muddatli istiqbolda jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) bo‘yicha agentlik fikriga ko‘ra, rivojlanish va ehtiyojlarni qondirish uchun sezilarli miqdordagi uglevodordlarni talab etuvchi jahon iqtisodiyoti va ijtimoiy sohaning joriy holati o‘zgartirilmasa 2050 yilda 2030 yilga nisbatan insoniyat 5 mln. kishini yo‘qotishi mumkin. Iqlim va global tabiiy tizimning o‘zgarishi inson hayotining barcha jihatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va mamlakatlar aholisi turmush darajasini yomonlashtiradi.

Barqaror rivojlanishni ta‘minlash borasidagi xalqaro amaliy faoliyat BMT tashabbusi bilan ilgari surilgan. 2000 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Ming yillik rivojlanish maqsadlari qabul qilindi va 2015 yil qo‘yilgan maqsadlarga erishishni hisoblash yili sifatida belgilab olindi. Barqaror rivojlanish maqsadlari har bir inson uchun farovon turmush tarzini yaratishga xizmat qiluvchi iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqsadlar BMTga a‘zo barcha davlatlar tomonidan 2015-2030 yillarda amalga oshirilishi kun tartibiga kiritilgan.

O‘zbekiston 2017 yil 19 aprelda BMTning Nyu-Yorkdagi Bosh Qarorgohida “O‘zbekiston-Parij” Bitimini imzoladi. Parij bitimi majburiyatlari bajarilishini maqsadida 2019 yil 4 oktyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori qabul qilindi.

2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish strategiyasining to‘rtta ustuvor yo‘nalishlar belgilangan bo‘lib asosiy e‘tibor energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o‘zlashtirish, iqlim o‘zgarishlari oqibatlariga moslashish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Yurtimizda yilning 300 – 320 kuni quyosh saxovatidan to‘la bahra olishini, turli hududlarda yiliga 2400 dan 3090 soatgacha quyosh charaqlab turadi. Uning yillik quvvati 509 dan 760 milliard kilovatt soatgacha bo‘lib, bu mavjud va tadqiq qilingan uglevodorod zaxiralariga nisbatan ancha ko‘pdir. Agar bunga 1 trillion KVt soatgacha bo‘lgan shamol, 21 milliard KVt. soatdan ortiq gidroenergetika, 6 milliard kub metr hajmdagi biomassa va hali quvvati to‘liq aniqlanmagan vodorod qo‘shilsa, muqobil energetikaning salohiyati nechog‘liq yo‘qori ekanligini tushunib olamiz.

Joriy yilning 27 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “yashil energetika” sohasidagi yirik qo‘shma loyihalarni ishga tushirishga bag‘ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi. Unda davlatimiz rahbari mamlakatda “yashil energetika”ni rivojlantirishning 2030 yilgacha strategik dasturi haqida muhim fikrlarini bildirdi.

Qayd etilganidek, biz sohani isloh etishni, birinchi galda, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki hamda Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki, Evropa tiklanish va taraqqiyot bankinging etakchi ekspertlari bilan maslahat qilishdan boshladik. Ayni chog‘da bir qator hujjatlarda o‘zgartirishlar kiritish va yangi qarorlarni qabul qilish orqali energetika tarmog‘ida bozor tamoyillariga asoslangan mustahkam qonunchilik bazasi yaratildi. Sohada ma‘muriy-buyruqbozlik mexanizmlari va monopoliyadan voz kechib, zamonaviy boshqariladigan ochiq va shaffof tizimga o‘tildi. Xususiy sektor va xorijiy kompaniyalarning kirib kelishi uchun qulay imkoniyatlar yaratildi.

Energetika vazirligi, shuningdek, har bir yo‘nalish bo‘yicha ma‘sul va javobgar bo‘lgan yahgi tashkilotlar tuzildi.

Ilk bir 100 foiz to‘g‘ridan- to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobidan Karmana Nurobod tumanlarida 2 ta quyosh stansiyasi ishga tushirilib, shu kunga qadar 1 milliard kilovatt soat “yashil” elektr energiyasi ishlab chiqarildi.

Shu sa‘y-harakatlarning mantiqiy davomi sifatida mamlakatimiz tarixida yana bir yorqin sahifa ochildi. Yani umumiy quvvati 2400 megavatt bo‘lgan oltita yirik quyosh va shamol stansiyalari tarmoqqa ulanmoqda. Jumladan, O‘zbekistonning yaqin do‘sti, keng qamrovli hamkori bo‘lgan Birlashgan Arab Amirliklarining “Masdar” kompaniyasi tomonidan Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida 3 ta quyosh elektr stansiyasining birinchi bosqishi barpo etildi. Shu kompaniya tomonidan Tomdi tumanida barpo etilayotgan zamonaviy shamol stansiyasining 100 megavati ishga tushirilmoqda. Qolaversa “Gezhouba” kompaniyasi bilan Buxoro va Qashqadaryo viloyatlaridagi quyosh stansiyalarining dastlabki 400 megavattli generatsiyasi boshlanadi.

Eng e‘tiborli jihati shundaki, ushbu barcha loyihalar davlat-xususiy sheriklik asosida, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirildi. Umumiy qiymati 2 milliard dollarlik bu loyihalar hisobidan yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr ishlab chiqarilib, ikki milliard

kub metr gaz tejaladi. Ayni chog'da 2 million xonadon uzluksiz va kafolatli elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Sanoat va xizmatlar sohasida esa 4 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratiladi.

Bizning strategic sherigimiz va yirik savdo hamkorimiz bo'lgan Xitoy ishtirokidagi loyihalar tajribada kuzatilmagan qisqa muddatda -9 oy ichida ishga tushirilganini alohida mamnuniyat bilan takidlash zarur. Gap shundaki, jahonda ishlab chiqarish zanjiri va logistika bilan bog'liq muammolar kuchyib borayotganiga qaramasdan, biz bu borada "Goldwind", "Sungrow", "Jolywood", "Longi" kabi kompaniyalar bilan samarali ish olib bormoqdamiz.

2030 yilga borib sanoat hajmini ikki karra oshirishni, metallurgiya, neft-kimyo va mashinasozlik kabi sohalarni sifat jihatdan mutloqo yangi darajaga ko'tarishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yanmiz. Umumiy qiymati 150 milliard dollarlik 500 dan ortiq sanoat va infratuzilma loyihalarini amalga oshirishni ko'zlayapmiz.

Bu ulug'vor niyatlarimizga erishish uchun bizga kafolatli va barqaror energiya resurslari suv va havodek zarur. Hisob-kitoblarga ko'ra kelgusi olti yilda mamlakatimizda elektr energiyasiga bo'lgan talab hozirgi 83 milliarddan 120 milliard kilovatt soatga o'sishi kutilmoqda.

Buni birinchi galda qayta tiklanadigan energiya hisobidan qoplaymiz.

Ikkinchidan, global muammoga aylangan iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini yumshtish bo'yicha tinimsiz izlanyapmiz. Xaqaro sammitlarda muhim taklif va tashabbuslarni faol ilgari suryapmiz. Yaqinda Dubayda BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasi doirasida dunyo mamlakatlari 'yashil' generatsiyani uch barobar oshirishga kelishib oldi.

O'zbekiston bu tashabbusni to'liq qullab-quvvatlaydi va 2030 yilgacha "yashil energetika" manbalarini 27 gigavattga etkazish uchun faol investitsiya siyosatini izchil davom ettiradi.

Uchinchidan, mamlakatimizda 'yashil energetika' bo'yicha nihoyatda ulkan salohiyat mavjud. Yaratganning o'zi bergan bu buyuk imkoniyatdan unumli foydalanib, uni xalqimiz manfaatlariga yo'naltirishimiz zarur.

Sohani rag'batlantirish maqsadida quyosh panellari o'rnatishga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish, ishlab chiqarilgan elektr energiyasini kafolatli sotib olish bo'yicha "Quyoshli Xonadon" tizimini yo'lga qo'ydik. Shu yilning o'zida yurtimizda 50ming xonadon va tadbirkorlar tomonidan quyosh panellari o'rnatildi. Mamlakatimizda 7 milliondan ortiq uy-joylarborligini hisobga olsak, bu investorlar uchun kata bozor yaratishini alohida qayd etmoqchiman.

To'rtinchidan, hozirgi kunda global miqyosda 'yashil' energiyadan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga alohida ustunlik berilmoqda. "Yashil energiya" sertifikati keng joriy qilinmoqda.

O'zbekiston kelgusida aniq reja va qat'iy sa'y-harakatlar orqali "yashil energiya"ni Osiyo va Evropa mamlakatlari bozoriga ham etkazib berish bo'yicha dastlabki qadamlarni tashlayapti.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, muhtaram Prezidentimiz yuqoridagi loyihalarni bajargan va unda ishtirok etgan hamkor davlatlar va kompaniyalarga xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildirdi. Shu bilan birga, xorijiy hamkorlarni "yashil energetika" sohasidagi butlovchi va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishda mahalliy korxonalar bilan yaqin kooperatsiya aloqalarini yanada kuchaytirishga chaqirdilar.

Prezidentimiz o'z ma'ruzasi yakunida mazkur chora tadbirlarni izchil davom ettirib, raqobatli bozor mexanizmlarida bosqichma-bosqich olib borish, xususan bu yo'lda yaqinda energetika bozori regulyatorini tashkil etish bo'yicha muhim qaror qabul qilinganligini, hozir yurtimizda 9 gigavattli 22 ta quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish loyihalari ustida jadal ish olib borilayotganligi, shu bilan birga, yangi generatsiya quvvatlarini etkazish uchun infratuzilmani yanada yaxshilashga alohida urg'u berilishini alohida ta'kidlab o'tdilar.

Mamlakatimizda har yili issiqlik elektr stansiyalarida 17 mlrd. m³ tabiiy gaz sarflanmoqda. Issiqlik elektr stansiyalarida sarflanayotgan gazni qo‘shimcha qiymat yaratish (sintetik yoqilg‘i, polipropilen olish) jarayonlariga yo‘naltirish ijtimoiy (aholi bandligi, atrof muhit muhofazasi) muammolarni hal etish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Mutaxassislar tomonidan O‘zbekistonning umumiy energiya tejash salohiyati yiliga 3 mln. tonna neft ekvivalentida baholanmoqda. Ulardan foydalanish natijasida 40 mln. tonna ortiqcha chiqindi gazlarini kamaytirish imkoni bor. Energiya tejash energiya resurslariga bo‘lgan talabni qondirish uchun yangi elektr va issiqlikni ishlab chiqarish quvvatlarini qurishdan 2-5 barobar ko‘proq foydali bo‘ladi. Iqtisodiyotning energiya ko‘p sarflaydigan tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni joriy etish 30-40% gacha energiya sarfini tejash imkonini beradi. O‘zbekistonda muqobil energiya manbalarining katta imkoniyatlari mavjud. Quyosh energiyasi, kichik daryolar, suv omborlari va kanallar, organik va noorganik chiqindilardan ishlab chiqariladigan biogaz energiyasi bu borada istiqbolli hisoblanadi. O‘zbekistonda 3 mingdan ortiq kichik gidro elektr stansiyalari qurilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlari juda yuqori hisoblanadi chunki mamlakatimizda yil davomida quyoshli kunlar soni 320 kundan ortiqni tashkil etadi va quyosh energiyasi miqdori 51 mlrd. tonna neft ekvivalentidan oshib ketadi. Elektr energiyasini ishlab chiqarishda quyosh elektrostansiyalaridan an‘anaviy manbalar bilan birgalikda uyg‘unlashtirilgan holda foydalanish har yili 1,8 mlrd. kub metr tabiiy gazni tejab qolish imkonini beradi.

Evropalik mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, O‘zbekistonda bir yilda yillik iste‘mol hajmidan 40 baravar ko‘p elektrenergiya ishlab chiqarish imkoniyati mavjud va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga keng miqyosda joriy etish orqali 2030 yilga qadar mamlakat yalpi ichki mahsulotining energiya sig‘imkorligini ikki baravarga kamaytirish mumkin. “Yashil energetika”ni rivojlantirish doirasida respublikaning energiya tanqis bo‘lgan hududlarini arzon elektr energiyasi bilan ta‘minlash, atrof-muhitni yaxshilash va energiya samaradorligini oshirish, mahalliy sanoat va infratuzilmani rivojlantirish hamda yangi ish o‘rinlarini yaratish kabi masalalar hal qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.2019 yil 4 oktyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23 fevraldagi "Qayta tiklanadigan va vodorod energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5003-son Qarori.
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi Qonuni, 2019 yil 21 may.
- 4.Vaxobov A.V., Xajibakiyev Sh.X. Yashil iqtisodiyot. Darslik. Toshkent, “Universitet”, 2020, -262 b.
- 5.Alimov R.M., Sattarov S.A. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.186 b.
- 6.Karimov I.A., Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish va modernizatsiyalash sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 245 b.